

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТУРИСТОВ

Кутлимуратова Гулнора Сергеевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13334981>

Медицинский туризм – один из самых прибыльных видов современного туризма, который не только имеет высокий показатель темпа роста, но и является определяющим фактором экономического развития огромного числа стран во всем мире. Неслучайно более пятидесяти стран мира рассматривают развитие медицинского туризма как одну из целей национальной политики, способствующей возникновению новой концепции здравоохранения, согласно которой любой человек может обратиться в другую страну за качественной и своевременной медицинской помощью. Более того, для жителей тех регионов, где медицина менее эффективна, чем в развитых странах, медицинские туры за границу являются вынужденной мерой. В настоящий момент уже сформирован глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджментом, аккредитирующими органами, агентствами медицинского туризма и туроператорами).

Согласно данным отчета Ассоциации медицинского туризма, медицинский туризм стал опорой глобального здравоохранения с оценочной стоимостью более 100 миллиардов долларов США и растет на 15% до 25% в год. Когда пациенты пересекают границы в поисках лучшего ухода, они ищут не только навыки или технологии, но и врожденное «доверие» к учреждениям и профессиональным умам (и рукам), которые их исцеляют. Поскольку пациенты все чаще ищут оптимальный уход за пределами границ, понимание их мотиваций, опасений и процессов принятия решений становится первостепенным.

Исследование Ассоциации медицинского туризма, основанное на социальном опросе в 2023 году, выявило первостепенное значение мер по укреплению доверия, включая международную аккредитацию, и критическую роль эффективной коммуникации и последующего обслуживания. Около 97,2% медицинских туристов рассматривают 'доверие' как значимый или первостепенный фактор в своих решениях. 78% заявили, что это крайне важно, а еще 19,2% считают это важным. Это подчеркивает неоспоримый факт, что доверие является основополагающим в процессе принятия решений пациентом при поиске

медицинской помощи за границей и одной из самых важных характеристик удержания пациентов и будущих рекомендаций.

Основными направлениями формирования доверия медицинских туристов являются:

- Признание в отрасли: Публикация или участие в известных отраслевых изданиях, академических статьях и мероприятиях может укрепить репутацию поставщика, сигнализируя о его экспертизе и надежности.
- Членство в ассоциациях: Присоединение к ассоциациям в области медицинского туризма или здравоохранения и демонстрация их значков на видном месте предлагает уверенность в соблюдении признанных отраслевых стандартов.
- Квалификации и достижения врача: прозрачно подчеркивая квалификации врачей, их дополнительное обучение и любые награды, которые они получили, можно обеспечить уверенность в качестве медицинской помощи и доступной экспертизе.
- Награды и признания больницы: Празднование и продвижение наград и признаний, которые больница или клиника получила, может дополнительно усилить доверие.
- Международная аккредитация: Стремление к получению и яркому отображению международных аккредитаций сигнализирует о приверженности поддержанию глобальных стандартов ухода.
- Подлинные отзывы и рецензии: Истории реальных пациентов, отзывы и рецензии предлагают потенциальным пациентам искренние инсайты, что дополнительно укрепляет их уверенность в услугах поставщика.¹

Литература:

1. <https://niioz.ru/upload/iblock/679/6799a92fbdcb7fdc0c7b79f30079717f.pdf>
2. https://www.medicaltourismassociation.com/patient-survey-medical-tourism-association?utm_source=MTA&utm_medium=homepage
3. Чистобаев, А. И. Медицинский и оздоровительный туризм : учебник для вузов / А. И. Чистобаев, З. А. Семенова, Н. А. Грудцын. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19069-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/555882> (дата обращения: 15.08.2024).

¹ © Copyright 2024 Medical Tourism Association. Reproduction without permission is strictly prohibited.

